

Implementación en FPGA del Procesador Elemental de WepSIM

Álvaro Guerrero-Espinosa¹, José-Antonio Verde-Jiménez¹, Félix García-Carballeira¹,
Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— Facilitar adquirir un mejor conocimiento en el diseño de procesadores con herramientas de trabajo más cercanas está tomando una mayor relevancia actualmente, tanto por el impulso de la IA como por aspectos socio-económicos que impulsan una mejor soberanía digital en Europa.

Este artículo describe el trabajo realizado en el diseño e implementación en *hardware* real basado en FPGA del Procesador Elemental utilizado en el simulador docente WepSIM. Disponer del Procesador Elemental en FPGA ayuda a tener un marco de referencia que permite mantener una mejor visión global de los distintos elementos de un computador, su interacción, los efectos en la unión entre el *hardware* y el *software*, poder experimentar cambios y comprobar el impacto de dichos cambios, etc. Y todo ello ayuda tanto a mejorar el conocimiento en diversos aspectos del diseño de un procesador como facilitar una herramienta de trabajo más cercana.

Se ha partido del simulador WepSIM por ser de código abierto, y del Procesador Elemental de WepSIM por estar basado en una unidad de control microprogramada que permite cargar en su memoria de control distintos juegos de instrucciones. Esto facilita experimentar distintas variaciones en el diseño de instrucciones, así como entender el impacto real de dichas variaciones.

A la hora de llevar el Procesador Elemental a una FPGA se ha precisado revisar primero el diseño existente del procesador. Tras dicha revisión, se ha añadido a la memoria de control la implementación del conjunto de instrucciones RV32I (con extensión Zmmul) de RISC-V de forma que pueda probarse la FPGA por completo. El resultado ha sido muy satisfactorio, disponiendo de un Procesador Elemental que ejecuta a 25MHz en una FPGA Nexys A7-100T.

Palabras clave— FPGA, RISC-V, microprocesador, microprogramación, ensamblador

I. INTRODUCCIÓN

El Megaprocessor [1] es un proyecto que se hizo famoso [2] por presentar el proceso de construcción de un ordenador con una CPU sencilla de 16 bits, construido a gran tamaño y que permitía ejecutar una implementación del famoso juego Tetris escrito en ensamblador. Del tamaño de una habitación entera y construido por un equipo de personas, permite introducir los elementos *hardware* y *software* básicos con la cercanía de poder visitar este sistema en un museo, lo que ayuda a acercarse a todo tipo de público el diseño de *hardware* y *software*.

Ha sido la inspiración para un curso [3] basado en proyectos que buscan ayudar a que una persona pueda aprender a construir un ordenador moderno simplificado, desde los primeros principios a nivel cer-

cano al *hardware* (desde puertas lógicas NAND) hasta el nivel cercano al *software* (al Tetris). Este curso está diseñado para ser lo más independiente y autocontenido posible, trabajando con los elementos más básicos de un computador, así como los principales pasos en la construcción de un sistema de forma simplificada.

Ambas ideas (el Megaprocessor y el curso de NAND a tetris) han supuesto una gran ayuda a redescubrir que aprender cómo se integra *hardware* y *software* con un computador simple de referencia ayuda a entender mejor el *hardware* y *software*. La construcción de un proyecto de computador simplificado permite tener un esqueleto donde comprender mejor dónde va cada elemento, ayudando a dar una perspectiva global y facilitando retener el aprendizaje al tener posibilidad de probar el por qué de las decisiones de diseño.

Sin embargo, ambos proyectos son muy difíciles de integrar en los cursos actuales de estructura y arquitectura de computadores de un cuatrimestre en un aula: el megaprocessor tiene una complicación en logística que hace muy difícil reproducir la experiencia, y el curso nand2tetris no facilita su integración en los actuales temarios por ser muy cerrado y autocontenido.

Este trabajo describe el diseño e implementación del Procesador Elemental utilizado en el simulador WepSIM [4]¹ sobre una FPGA. Al implementar el Procesador Elemental en *hardware* real basado en FPGA, se facilita poder integrar su uso en los cursos actuales de estructura de computadores: es posible aplicar lo contado en los cursos existentes al Procesador Elemental por su simpleza, y es posible trabajar con el Procesador Elemental en *hardware* real basado en FPGA (lo que facilita una herramienta de trabajo más cercana).

Se ha partido del simulador WepSIM por ser de código abierto, estando su código fuente disponible en ². El Procesador Elemental en WepSIM está basado en una unidad de control microprogramada, lo que permite diseñar distintos juegos de instrucciones para entender mejor la unión entre el *hardware* y el *software* [4]. Gracias a WepSIM es posible especificar las señales de control para los distintos ciclos de reloj, así como obtener el contenido de la memoria de control a partir de dicha especificación.

A la hora de llevar el Procesador Elemental a una FPGA se ha precisado revisar primero el diseño exis-

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: {alvarogu,fgcarbal,acaldero}@inf.uc3m.es, jverde@pa.uc3m.es

¹<https://wepsim.github.io/>

²<https://github.com/wepsim/wepsim>

tente de manera que se acercara este procesador más todavía a la realidad y a la vez el diseño fuera más sencillo de usar en entornos educativos. Tras dicha mejora del Procesador Elemental, se ha añadido a la memoria de control la implementación del conjunto de instrucciones RV32I (con extensión Zmmul) de RISC-V [5] de forma que pueda probarse en la FPGA con todo integrado.

El resto de este trabajo se estructurará así: la Sección II describe el Estado del Arte, la Sección III describe cómo se ha implementado el procesador, unidad de control, y dispositivos de E/S. En la Sección IV se presentan los cambios que se han tenido que realizar en el diseño del circuito para permitir su implementación, y en la Sección V se presentan los resultados obtenidos tras implementar el procesador. Por último, la Sección VI presenta las principales Conclusiones y Trabajos Futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Debido a diversos factores socio-políticos actuales, impulsar la soberanía digital por parte de la Unión Europea ha pasado a ser totalmente prioritario. Una de las áreas fundamentales es el diseño de *chips*, y disponer de herramientas y conocimiento en el diseño de *chips* de código abierto es clave, por lo que la Unión Europea está empezando a dar su apoyo [6].

Uno de los mayores problemas del diseño de *chips* es su elevado coste de fabricación: fabricar un milímetro cuadrado en una tecnología de cinco nanómetros cuesta unos 100.000 euros, y las licencias de las herramientas de diseño electrónico asistido por computador pueden alcanzar el millón de euros anuales [7]. Ello imposibilita a las pequeñas empresas y estudiantes experimentar, realizar prototipos, y aprender. La principal alternativa es el uso de FPGAs, que permiten implementar y modificar circuitos sin necesidad de fabricar nuevos *chips*.

En el ámbito educativo, actualmente existen muchos trabajos para la enseñanza de la estructura de un procesador y el diseño de *chips*. Algunos ejemplos son [8] y [9]. Estos utilizan diseños de procesadores y conjuntos de instrucciones propios, creados para ser lo más simples posibles. Para lograr esto, utilizan arquitecturas basadas en un acumulador, sin un banco de registros. Este tipo de diseños permite utilizar circuitos muy simples. Sin embargo, esta simplicidad también los vuelve menos generales, impidiendo el uso de conjuntos de instrucciones más convencionales como RISC-V.

En el ámbito más industrial actualmente existen múltiples implementaciones de procesadores RISC-V en FPGA, como [10] y [11]. Sin embargo, estas implementaciones son complejas para una primera aproximación al diseño de *chips*: utilizan *pipelines* complejas, memorias caché avanzadas, instrucciones vectoriales, etc.

Hasta donde los autores conocen, el único proyecto más cercano a un equilibrio entre simplicidad y complejidad es [12]. Este diseño implementa el conjunto de instrucciones base de RISC-V (RV32I) y está ba-

sado en un bus interno sin lógica para *pipeline*. Sin embargo, el diseño de este procesador utiliza una unidad de control distribuida y cableada, lo que dificulta totalmente su modificación para experimentar y mejorar el aprendizaje de su funcionamiento. Disponer de una unidad de control microprogramada facilita poder probar distintos juegos de instrucciones y/o extensiones de una forma más intuitiva, ofreciendo más flexibilidad para experimentar y aprender.

Tras estudiar las alternativas disponibles en la actualidad, creemos que WepSIM, junto con su implementación en FPGA, es muy útil para la enseñanza de la estructura de un procesador, la programación en ensamblador, y la microprogramación debido a los siguientes motivos:

- Utiliza un diseño simple y fácil de entender, basado en un Procesador Elemental con bus interno y unidad de control microprogramable.
- El diseño del Procesador Elemental es lo suficientemente genérico y flexible como para implementar diferentes conjuntos de instrucciones, y no volverse una limitación en cuanto las funcionalidades que se pueden llegar a implementar en la unidad de control.
- La unidad de control microprogramable permite modificar el conjunto de instrucciones implementado fácilmente, y facilita un diseño de unidad de control más fácil de usar y cambiar.
- Cuenta con un simulador web con interfaz gráfica que permite visualizar su funcionamiento paso a paso, lo que facilita el aprendizaje.

III. IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se describirá cómo se ha implementado el procesador en una FPGA.

A. Placa escogida

Para llevar a cabo este trabajo, se ha utilizado la placa Nexys A7-100T, que se puede ver en la Figura 1.

Fig. 1: FPGA Nexys A7-100T [13].

Esta placa cuenta con una FPGA con 63.400 *Look-Up Tables* (LUTs) de seis entradas y 126.800 *Flip-Flops* (FFs) para implementar la lógica. Estos se agrupan en 15.850 bloques lógicos independientes, cada uno con 4 LUTs y 8 FFs. También contiene una RAM de bloque configurable con hasta 4.860 Kbits, y un reloj de 100 MHz. [14]

La placa tiene 16 interruptores, 16 LED, 2 LED RGB, 5 botones, un *display* de 7 segmentos con 8

dígitos, y 32 pines de GPIO (*General Purpose Input/Output*). Además, cuenta con un conversor USB-UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*) que la permite comunicarse con un ordenador utilizando un protocolo serie estándar a través de un cable USB.

B. Implementación del circuito

El diseño del Procesador Elemental de WepSIM se puede ver en la Figura 2. Por otro lado, su unidad de control se puede ver en la Figura 3. Estos diseños se han utilizado como referencia durante la implementación en FPGA.

Fig. 2: Diseño del Procesador Elemental de WepSIM.

Fig. 3: Diseño de la Unidad de Control de WepSIM.

El circuito se ha implementado mayoritariamente en VHDL 2008 (IEEE 1076-2008), aunque se ha utilizado también un subconjunto reducido de VHDL 2019 (IEEE 1076-2019). Esto fue debido a que muchas de las herramientas existentes en la actualidad, y utilizadas durante el desarrollo de este trabajo, no soportan el estándar de 2019 completamente [15] [16].

Se han implementado primitivas genéricas para desarrollar circuitos, como multiplexores o registros, para facilitar el desarrollo y modificación del circuito implementado. Estas primitivas están parametrizadas, permitiendo ajustarlas según las necesidades de uso. Con esto se espera facilitar la modificación del circuito, ya que solo es necesario instanciar estas

primitivas con los parámetros deseados y definir las conexiones entre los diferentes elementos.

Además del procesador y su unidad de control, también se han añadido integraciones con múltiples de los dispositivos presentes en la placa utilizada: interruptores, LED monocolor, *display* de 7 segmentos, y comunicación UART. Estos dispositivos pueden ser controlados por el procesador y el código ensamblador que este ejecute, permitiendo realizar pruebas del funcionamiento del circuito.

C. Depuración

Para facilitar la depuración del funcionamiento del circuito en la FPGA, se ha añadido una lógica adicional al circuito. Esta lógica permite pausar la ejecución del procesador y ejecutar el código ensamblador instrucción a instrucción. Para lograr esto, como no se puede pausar el reloj, se ha decidido bloquear el avance de la unidad de control. Esto se realiza durante una microinstrucción idempotente, ya que esta microinstrucción se ejecutará en bucle hasta que se reanude el avance del procesador. Esta funcionalidad también se ha utilizado para implementar la instrucción *ebreak*, que permite pausar la ejecución del procesador al llegar a ella.

Otra funcionalidad de depuración añadida es la visualización de diversos registros del procesador. Normalmente, los dispositivos de E/S de la FPGA están bajo el control directo del procesador. Sin embargo, cuando este se pausa, se permite el uso del *display* de 7 segmentos y los interruptores para mostrar el valor de los registros: dos interruptores se utilizan para seleccionar entre el contador de programa, el registro de instrucción, y el banco de registros. Cuando está seleccionado el banco de registros, cinco interruptores adicionales permiten seleccionar uno de los 32 registros contenidos en este.

D. Comunicación UART

UART es un protocolo de transmisión serie asíncrono, en el que los bits se envían uno a uno sin mantener relojes sincronizados entre los dispositivos. Los paquetes en UART están formados por un bit de inicio, 5-9 bits de datos, un bit de paridad opcional, y 1-2 bits de parada. La Figura 4 muestra un ejemplo de un paquete de UART. [17]

Fig. 4: Ejemplo de envío de un byte por UART, utilizando un bit de parada.

Para regular el flujo de datos entre los dispositivos y evitar la pérdida de datos, se puede utilizar control de flujo *software* o *hardware*. El control de flujo *software* utiliza dos bytes específicos para indicar cuándo se debe pausar y reanudar la transmisión, enviados por el mismo canal que los datos, mientras

que el *hardware* utiliza dos cables adicionales para esta tarea.

Se ha elegido utilizar control de flujo *hardware* por ser más fiable que el control de flujo *software*. Al utilizar un canal dedicado, el control de flujo *hardware* evita los posibles retrasos de los mensajes de control. De esta forma es más fácil evitar la pérdida o corrupción de los datos. Además, esto permite transmitir bytes arbitrarios, sin necesidad de utilizar secuencias de escape para diferenciarlos de los mensajes de control. [18]

El circuito implementado para las comunicaciones UART se ha dividido en tres componentes principales: un controlador para la transmisión de datos, otro para la recepción, y un circuito encargado de gestionar el uso de estos controladores por el procesador.

Los controladores de transmisión/recepción se ejecutan con una frecuencia de reloj 8 veces superior a la frecuencia de transmisión. Gracias a esto, estos se pueden sincronizar con el inicio de la transmisión de un paquete, evitando que los errores de sincronización se acumulen. Además, esto es especialmente importante en el caso de la recepción, al permitir medir el valor de la señal en la mitad del periodo de transmisión (reiniciando el contador 4 ciclos después de detectar el inicio de un paquete), lo que minimiza los errores [17] [19]. Como esta frecuencia es significativamente menor que la frecuencia del procesador, se ha utilizado un divisor de frecuencia.

Los controladores de transmisión y recepción utilizan una máquina de estados con una implementación directa del protocolo. Cabe destacar que para la recepción se utiliza una votación de las últimas 4 mediciones de la señal para evitar errores temporales. Este valor se determinó experimentalmente, buscando minimizar los errores sin añadir demasiada complejidad al circuito.

Para permitir al procesador utilizar estos controladores, se ha añadido una cola FIFO a cada uno de ellos, que hace de intermediario entre el procesador y los controladores. Estas colas se encargan de almacenar los datos generados por el procesador hasta que puedan ser enviados, y los datos recibidos hasta que el procesador los consuma.

Las colas se han implementado con un buffer circular, y se ejecutan a la frecuencia de reloj del procesador. Como las comunicaciones utilizan un reloj con una menor frecuencia, es necesario filtrar las señales de control de los controladores UART con un detector de flancos, para asegurar que los datos se añaden o eliminan de las colas una sola vez.

Estas colas se han creado con una capacidad máxima de 256 bytes cada una. Además, tienen señales de control que indican cuándo llegan a la mitad de su capacidad, que se utilizan para el control de flujo de datos. Esto da un margen de tiempo al dispositivo para pausar su transmisión antes de que se pierdan datos.

IV. MODIFICACIONES DEL CIRCUITO

En esta sección se describirán los cambios que se han tenido que realizar al circuito del procesador y la unidad de control. Aunque se ha intentado mantener el circuito original (visible en las Figuras 2 y 3), ha sido necesario realizar algunas modificaciones debido a limitaciones del *hardware* y para poder implementar el conjunto de instrucciones de RISC-V.

A. Decodificación de instrucciones

Ha sido necesario modificar el circuito encargado de obtener la dirección de la memoria de control en la que se encuentra el microprograma asociado a la instrucción actual (componente “*co2μaddr*” en la Figura 3).

En el circuito original, para lograr esto, se extraía un rango específico de bits, correspondiente al código de operación. Este rango se utilizaba como índice de una tabla cargada en una memoria ROM para obtener la dirección del microprograma asociado.

En RISC-V, sin embargo, los bits necesarios para identificar una instrucción pueden cambiar según la instrucción [5], como se puede ver en la Figura 5. Debido a esto, el método utilizado por el circuito original es insuficiente para implementar RISC-V.

Fig. 5: Ejemplos de la codificación de las instrucciones en RISC-V.

Esto se ha solucionado reemplazando este componente por un circuito que compara la instrucción con una serie de patrones de bits. Cada patrón se corresponde con los bits identificativos de una instrucción, indicando para cada bit si debe ignorarse (representado con "-"), o si debe tener un cierto valor (representado con "0/1"). Cada uno de estos patrones tiene además una dirección asociada, correspondiente a la dirección del microprograma que implementa la instrucción.

El nuevo circuito toma esta lista de patrones y los compara con la instrucción actual, hasta encontrar una coincidencia. Esto permite añadir un patrón que ignora todos los bits como última opción, que se utilizará cuando no se reconoce la instrucción por ninguno de los patrones anteriores. El funcionamiento de este circuito se puede ver en el Algoritmo 1.

B. Decodificación de inmediatos

Ha sido necesario modificar el circuito encargado de extraer los valores inmediatos de las instrucciones

Algorithm 1 Decodificación de una instrucción.

```
// patrones: lista ordenada de tuplas (patrón, dirección)
instrucción_desconocida ← true
dirección ← Indefinido
for all p in patrones do
  if registro_instrucción matches p.patcón then
    instrucción_desconocida ← false
    dirección ← p.dirección
  break
end if
end for
return (instrucción_desconocida, dirección)
```

(componente “`selec`” debajo de “`IR`” en la Figura 2).

En el circuito original existe un componente que permite extraer un rango de bits de la instrucción actual. Este circuito toma como señales de control la posición del primer bit del rango y su tamaño, y devuelve el rango correspondiente extendido a 32 bits. Además, este permite seleccionar si esta extensión se realiza rellenando con 0s o con una extensión de signo (copiando el bit más significativo del rango).

La principal limitación de este circuito es que solo permite extraer un único rango de bits, que debe estar ordenado y empezar por el bit menos significativo.

En RISC-V, como se puede ver en la Figura 6, esto no se cumple: los valores inmediatos pueden estar partidos en varios segmentos, desordenados, e incluso no codificar alguno de los bits menos significativos [5].

Fig. 6: Codificaciones de los valores inmediatos en RISC-V.

Para solucionar esto, se han considerado múltiples posibilidades. La primera opción fue permitir el uso de múltiples rangos de bits simultáneos, hasta un cierto límite (4 para RISC-V, ya que cada rango debe tener los bits ordenados). El problema de esta opción es que requiere un circuito muy complejo con muchas señales de control, ya que se necesitan dos señales de 5 bits para definir cada rango.

La segunda opción fue añadir un acumulador al circuito. Esto permitiría utilizar múltiples rangos en varios ciclos de reloj, añadiendo un nuevo rango al acumulador en cada ciclo. De esta forma, es posible utilizar las señales de control correspondientes a un único rango de bits, y no se limita la cantidad

de rangos de bits que se pueden utilizar. Además, se simplifica significativamente el circuito necesario, y este se puede comportar como el circuito antiguo cuando se utiliza un único rango. El problema de esta opción es que dificulta el uso y comprensión del circuito, ya que requiere múltiples ciclos de reloj y mantener un estado adicional entre ciclos.

La última opción considerada, y la que se utilizó en el circuito final, fue extender el circuito original con los casos necesarios para RISC-V. Esta opción se aprovecha de que cuando se especifica un rango de tamaño 0, el resultado del circuito original siempre es 0. Esto deja espacio para utilizar la señal del desplazamiento para codificar otros datos, sin afectar al comportamiento del circuito cuando el tamaño del rango es positivo.

El nuevo circuito utiliza esto para codificar en el desplazamiento un identificador del tipo del inmediato a extraer, de entre un conjunto de opciones pre-programadas. Se han añadido todas las opciones necesarias para RISC-V, aunque esto se podría extender para permitir otros conjuntos de instrucciones. Se eligió esta opción por requerir el circuito más simple y fácil de utilizar, y por requerir las menores modificaciones.

C. Memoria RAM

Debido a limitaciones del *hardware*, se han tenido que realizar cambios en el funcionamiento de las lecturas.

El circuito original permite leer de memoria sin ninguna latencia, obteniendo los datos correspondientes en el mismo ciclo de reloj en el que se indica la dirección de memoria a leer. En la realidad, en cambio, se necesita una latencia de al menos un ciclo, utilizando la dirección de memoria indicada en el ciclo anterior. Al ser esto una limitación del *hardware*, es necesario modificar el microcódigo para tener en cuenta esta latencia, sin poder modificar el circuito para eliminarla u ocultarla.

Las operaciones de memoria utilizan una palabra (32 bits) como unidad mínima de operación. Si se quieren realizar lecturas de menos de una palabra, es necesario extraer los bytes correspondientes de la palabra, moverlos al inicio de la misma, y opcionalmente realizar una extensión de signo. En el circuito original, esto se realizaba utilizando un componente específico (componente “`Bytes Selector`” en la Figura 2).

Este componente funciona de forma puramente combinatorial, sin latencia. Al añadir la latencia a las lecturas de memoria, este comportamiento significa que sus señales de control se tienen que especificar en el ciclo posterior a la lectura de memoria, que es cuando el valor leído de memoria está disponible para su uso. Sin embargo, durante las escrituras, se debe utilizar el valor actual de las señales de control, ya que en este caso los datos a escribir no tienen latencia.

D. Unidad Aritmético-lógica (ALU)

Se han implementado todas las operaciones lógicas y bit a bit definidas en el circuito original. Con respecto a las operaciones aritméticas, se han implementado todas a excepción de la división y su resto/módulo, ya que estas no están soportada por el sintetizador del fabricante de la FPGA [20]. Debido a esto, su implementación requeriría diseñar un circuito explícito, sin poder depender de que la herramienta genere este automáticamente. Además, estas operaciones comúnmente se implementan con un circuito secuencial, que lleva a cabo la operación a lo largo de múltiples ciclos de reloj. La ALU del circuito original, sin embargo, opera de forma puramente combinatorial, por lo que implementar estas operaciones también requeriría rediseñar cómo se integra la ALU con el resto del circuito.

Cabe destacar que la implementación de las operaciones en coma flotante se ha quedado fuera del alcance de este trabajo.

E. Inmediatos en las microinstrucciones

El circuito original tiene un campo de 4 bits en las microinstrucciones que permite especificar un valor arbitrario a enviar al bus interno. Este valor se tiene que extender a los 32 bits del bus interno. Sin embargo, no está claro si esto se debe realizar añadiendo 0s (tratando el número como *unsigned*) o con extensión de signo (tratando el número como *signed*).

El circuito original ya cuenta con una señal de control para indicar si se realiza extensión de signo en varios componentes, como la RAM o el decodificador de inmediatos. Debido a esto, se ha decidido utilizar esta señal de control para indicar si se debe realizar extensión de signo al inmediato de la microinstrucción. De esta forma, queda claro cómo se interpreta este valor.

V. RESULTADOS

Con los cambios mencionados en la sección anterior, se ha implementado el conjunto de instrucciones RISC-V en la unidad de control, en su variante de 32 bits. Como ya se ha mencionado, la ALU no tiene operaciones de división o coma flotante, por lo que se ha implementado el conjunto de instrucciones base (RV32I) con la extensión Zmmul.

Además de este conjunto de instrucciones, también se ha implementado en la unidad de control soporte para interrupciones, tanto síncronas como asíncronas, y llamadas al sistema utilizando interrupciones síncronas. Esto se ha implementado utilizando una tabla de rutinas de tratamiento de interrupciones, localizada en la dirección de memoria 0, que contiene la dirección de memoria en la que se encuentra la función encargada de responder a cada interrupción.

Se ha definido la RAM con una capacidad máxima de 512 KB, ya que esta es la máxima potencia de 2 para la que tiene suficientes recursos la FPGA. Aunque la FPGA tiene un reloj de 100MHz, debido al diseño basado en un bus interno del circuito, se ha tenido que reducir su frecuencia a 25MHz para

que las señales se puedan propagar a todos los componentes en un ciclo. Con esta frecuencia de reloj, se ha conseguido una frecuencia de transmisión por UART de 1.5MHz, lo que permite una tasa de transferencia máxima de aproximadamente 150KB/s.

Para facilitar las pruebas, se ha implementado un cargador en la unidad de control del procesador, que se ejecuta al encender el mismo antes de empezar la ejecución de instrucciones. Este cargador se encarga de leer un programa binario enviado por UART y copiarlo en RAM, permitiendo cargar un programa sin necesidad de compilarlo junto con el circuito del procesador. Aunque este cargador inicialmente se implementó en ensamblador, se decidió pasarlo a la unidad de control para evitar que este dependa de las instrucciones implementadas en la misma. Este cargador recibe una lista de tuplas (dirección, n^o palabras, bytes) terminada con una dirección 0 de tamaño 0. Tras esto, recibe la dirección de inicio del programa enviado, y comienza su ejecución. Cabe destacar que las palabras se envían en *little-endian*.

El correcto funcionamiento del circuito se ha verificado utilizando diferentes programas de prueba. Cada uno de estos verifica una de las funcionalidades implementadas. Estos programas se han ejecutado en el circuito *flasheado* en la FPGA, y se ha verificado el resultado de su ejecución manualmente.

Para verificar que todas las funcionalidades implementadas se integran correctamente, también se ha ejecutado un programa complejo. Más concretamente, se ha ejecutado ForthV [21], un intérprete del lenguaje de programación Forth escrito en ensamblador RISC-V. Este intérprete define una gran parte de las funciones de Forth, e incluye un visor de memoria hexadecimal, un decompilador, y un gestor de memoria dinámica.

A. Integración en WepSIM

La implementación del circuito se ha integrado con el simulador WepSIM. Desde este se puede programar el *firmware* del circuito y sintetizarlo junto con el código VHDL. Tras esto, es posible *flashear* la FPGA y cargar un programa ensamblador enviado por UART. La interfaz para realizar este proceso se puede ver en la Figura 7. Estas funcionalidades se han mantenido separadas para permitir sintetizar el circuito solo cuando se cambia el *firmware*, ya que este proceso es significativamente más lento que solo cambiar el programa ensamblador. Como WepSIM es un simulador web, esto se realiza mediante una API REST y un servidor local encargado de hacer de intermediario entre la FPGA y WepSIM.

Además de programar la memoria de control de la unidad de control, se ha permitido *meta-programar* algunas características del circuito mediante el *firmware* enviado por WepSIM:

- Decodificación de instrucciones: se pueden especificar los patrones de bits que identifican a las instrucciones, junto con la dirección de la memoria de control en la que se encuentra su programa.

Fig. 7: Interfaz de WepSIM para compilar y *flashear* la FPGA.

- Decodificación de inmediatos: se puede definir la función que extrae el inmediato de una instrucción según un entero que representa su tipo de codificación.
- *Endianness* de la RAM: se puede seleccionar entre *little* y *big-endian*.

Este servicio web se ha empaquetado en un contenedor Docker, que contiene todas las dependencias necesarias para su uso. Sin embargo, debido a limitaciones de licencias, cabe destacar que para generar este contenedor es necesario descargar manualmente Vivado^{TM3}, la herramienta para sintetizar VHDL y *flashearlo* en la FPGA indicada por el fabricante de la misma.

VI. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado el diseño y desarrollo de la implementación realizada en FPGA del Procesador Elemental de WepSIM.

Las principales conclusiones dados los resultados obtenidos son que se ha podido llevar un diseño mejorado del Procesador Elemental de WepSIM de forma muy satisfactoria a una FPGA. Aunque el diseño original del circuito del Procesador Elemental tenía algunos problemas que impedían su implementación directa en *hardware* basado en FPGA, estos se han podido corregir sin cambios significativos a su diseño inicial. Además se ha podido implementar el conjunto de instrucciones RV32I con la extensión Zmmul de RISC-V de forma microprogramada, validando que el diseño en FPGA con dicha memoria microprogramada permite ejecutar programas de RISC-V con las instrucciones implementadas sin problemas. Además, se ha integrado esta implementación en WepSIM, facilitando el uso del *hardware*.

Como trabajo futuro se podrían implementar otras extensiones, como por ejemplo la división, las operaciones de coma flotante, etc., aunque como ya se mencionó esto puede requerir algunas modificaciones al circuito para permitir operaciones de la ALU de varios ciclos. También se podrían implementar otras arquitecturas como MIPS para validar que el circuito es lo suficientemente genérico.

³<https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools.html>

REFERENCIAS

- [1] James Newman, “The megaprocessor laughs at your puny integrated circuits,” *IEEE Spectrum*, vol. 53, no. 10, pp. 24–25, September 2016.
- [2] James Newman et al, “The MegaProcessor,” 2017, Accedido en: 7 de abril de 2026.
- [3] Noam Nisan Shimon Schocken, “From Nand to Tetris: building a Modern Computer From First Principles,” 2008, Accedido en: 7 de abril de 2026.
- [4] Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, Saul Alonso-Monsalve, and Javier Prieto-Cepeda, “Wep-sim: an online interactive educational simulator integrating microdesign, microprogramming, and assembly language programming,” *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 1, no. 1, pp. 0–8, 2 2019.
- [5] “The RISC-V Instruction Set Manual Volume I,” Especificación, RISC-V International, 2025.
- [6] Anton Chichkov, “Chips Joint Undertaking – Working together to strengthen European industrie,” 2026, Accedido en: 7 de abril de 2026.
- [7] Javier Lacort, “Mi familia me dice, ¿pero dónde están tus productos?": dentro del instituto español que está poniendo sus chips en Marte ,” 2026, Accedido en: 7 de abril de 2026.
- [8] Maicon Carlos Pereira, Paulo Vinicius Viera, André Luis Alice Raabe, and Cesar Albenes Zeferino, “A basic processor for teaching digital circuits and systems design with FPGA,” in *2012 VIII Southern Conference on Programmable Logic*, 2012, pp. 1–6.
- [9] Nikolay Kostadinov and Nina Bencheva, “Educational Tools for Processor Design Classes: A Case Study,” in *2023 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE)*, 2023, pp. 1–4.
- [10] Kamer Kurali and Can Bülent Fidan, “Implementation of FPGA based 32-bit RISC-V processor,” *Engineering Science and Technology, an International Journal*, vol. 70, pp. 102139, 2025.
- [11] D Chaver, S Harris, L Piñuel, O Kindgren, Z Kakakhel, C Owen, R Kravitz, J I Gómez, F Castro, K Olcoz, and R Owen, “The RISC-V FPGA (RVfpga) Teaching Package,” *TechRxiv*, vol. 2026, no. 0220, 2026.
- [12] Pablo Navarro-Torrero, Macarena C. Martínez-Rodríguez, Ángel Barriga-Barros, and Piedad Brox, “Full open-source implementation of an academic risc-v on fpga,” in *2024 XVI Congreso de Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica (TAEE)*, 2024, pp. 1–5.
- [13] Digilent, “Nexys A7,” 2025, Accedido en: 27 de febrero de 2026.
- [14] Digilent, “Nexys A7 Reference Manual,” 2025, Accedido en: 27 de febrero de 2026.
- [15] Advanced Micro Devices, “Supported VHDL-2019 Features,” 2025, Accedido en: 1 de marzo de 2026.
- [16] Nick Gasson, “NVC – Language Support,” 2026, Accedido en: 1 de marzo de 2026.
- [17] Frank Bruno and Guy Eschemann, *The FPGA Programming Handbook : An Essential Guide to FPGA Design for Transforming Ideas into Hardware Using SystemVerilog and VHDL*, Expert insight. Packt Publishing Ltd., Birmingham, UK, second edition. edition, 2024.
- [18] SK Shenoy, “An xon/xoff-like in-band flow control method for binary data transfers,” 1999.
- [19] “Determining Clock Accuracy Requirements for UART Communications,” Documento técnico, Maxim Integrated, 2003.
- [20] Advanced Micro Devices, “VHDL Constructs Support Status,” 2025, Accedido en: 3 de marzo de 2026.
- [21] José Antonio Verde Jiménez, “ForthV,” 2026.